

أثر تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة

(دراسة حالة مصرف النوران)

■ د. حسني رمضان الشتيوي *

● تاريخ استلام البحث 2023/10/15م ● تاريخ قبول البحث 2023/12/19م

■ المستخلص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحول الرقمي وأثره عند تطبيقه في المصارف الإسلامية، على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم استقراء آراء عينة الدراسة المتمثلة في الإدارة المالية، وقسم المراجعة الداخلية. ولجمع البيانات الأولية لهذه الدراسة تم تصميم استبانة، وزعت على عينة الدراسة، وتم استخدام الأسلوب الإحصائي (One Sample T – test) وذلك لاختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

إن التحول الرقمي يؤثر بشكل طردي على مهنة المحاسبة والمراجعة في المصارف الإسلامية. وعليه فقد أوصى الباحث بضرورة مواكبة مهنة المحاسبة والمراجعة للتطورات في بيئة الأعمال المعاصرة، وذلك بتوفير المهارات التكنولوجية اللازمة لتطبيق التحول الرقمي، لما له من دور مهم في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. وكذلك تطوير مهارات المحاسبين والمراجعين التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي والمعايير المحاسبية الدولية والتعامل مع النظم المحاسبية العالمية المتطورة.

● الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، مهنة المحاسبة والمراجعة، المصارف الإسلامية الليبية.

*أستاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس

E - mail:hsnyabwalqasm@gmail.com

Abstract:

This study aimed to identify the digital transformation and its impact, when applied in Islamic banks, on the development of the accounting and auditing profession. In order to achieve the objectives of this study, a questionnaire was designed and distributed to the study sample (the financial management and the internal audit department). The statistical method (One Sample T - test) was used to test the hypotheses of the study. This study reached several results, the most important of which are: The digital transformation directly affects the accounting and auditing profession in Islamic banks. The study recommended that providing the technological skills to implement the digital transformation, because of its important role in developing the accounting and auditing in the Nuran Bank.

● **Kay words:** Digital transformation, accounting and audit, Libyan Islamic banks.

■ المقدمة:

يُعتبر القطاع المصرفي من أكثر القطاعات المتأثرة بالتحول الرقمي، حيث أصبح على موظفي المصارف مواكبة التكنولوجيا الرقمية، ويعتبر التحول الرقمي تغييراً استراتيجياً في الأساليب التقليدية للعمل والإدارة في المؤسسات المالية، حيث يستخدم التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية لتحسين العمليات وتحقيق الكفاءة والدقة في التقارير المالية والمراجعة التي باتت سمة جوهرية ومتطلباً معاصراً يجب توفره للقيام بمهنة المحاسبة والمراجعة. وبشكل عام، يعمل التحول الرقمي على تحسين كفاءة المصارف، ودقة البيانات المالية وعمليات المراجعة. ومع ذلك، قد يتطلب هذا التحول تطوير مهارات جديدة للمحاسبين والمراجعين، مثل فهم التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وتحليل البيانات.

■ مشكلة الدراسة:

نتيجة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في القطاع المصرفي، وزيادة حدة المنافسة في هذا القطاع، نتيجة استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، أصبح العمل

المصرفية إلكترونياً، الأمر الذي يتطلب من العمل المصرفي مواكبة تكنولوجيا التحول الرقمي.

وبناءً على ما سبق تلخصت مشكلة الدراسة في بيان مدى تطبيق التحول الرقمي في مصرف النوران الإسلامي، ومدى تأثيره على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ولتحقيق ذلك تم صياغة التساؤلات التالية:

السؤال الأول: هل تتوفر المتطلبات اللازمة لدى المصرف لتطبيق برنامج التحول الرقمي؟

السؤال الثاني: هل يوجد أثر ذو دلالة معنوية لتطبيق التحول الرقمي في مصرف النوران الإسلامي على تطوير مهنة المحاسبة؟

السؤال الثالث: هل يوجد أثر ذو دلالة معنوية لتطبيق التحول الرقمي في مصرف النوران الإسلامي على تطوير مهنة المحاسبة؟

■ أهداف الدراسة:

1 - التعرف على مدى توفر المتطلبات اللازمة لدى المصارف الإسلامية الليبية لتطبيق برنامج التحول الرقمي.

2 - معرفة مدى وجود أثر من تطبيق برنامج التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تطوير مهنة المحاسبة.

3 - معرفة مدى وجود أثر من تطبيق برنامج التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تطوير مهنة المراجعة.

■ أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الأهمية البالغة التي يكتسبها التحول الرقمي في المصارف، وبيان أهمية التحول الرقمي في مصرف النوران، وكذلك إسهام هذه الدراسة

في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، من خلال توسيع استخدام التحول الرقمي، وتقديم نتائج مفيدة للمصارف توضح مدى أهمية التحول الرقمي.

■ فرضيات الدراسة:

بناءً على مشكلة الدراسة وأهدافها تم صياغة الفرضيات التالية:

الفرضية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية لتطبيق التحول الرقمي في مصرف النوران الإسلامي الليبي على تطوير مهنة المحاسبة.

الفرضية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية لتطبيق التحول الرقمي في مصرف النوران الإسلامي على تطوير مهنة المراجعة.

■ منهجية الدراسة:

بعد استقراء الأدب فيما يتعلق بموضوع الدراسة؛ لبناء أساسها النظري الذي يمد القارئ بالمعرفة اللازمة لفهم نتائجها وتفسيراتها، تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف وتحديد خصائص الظاهرة المدروسة، وبشكل يؤسس لجانبها العملي وتحقيق أهدافها، واختبار فرضياتها، ومن ثم الإجابة على تساؤلاتها، باستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات اللازمة لإجراء الدراسة العملية، بهدف تصنيف وتحليل وتفسير البيانات، ومن ثم استخلاص النتائج واقتراح التوصيات ذات العلاقة.

■ الدراسات السابقة:

1 - دراسة الحداد، رشا محمد (2022):

هدفت الدراسة إلى اختبار مدى تأثير التحول الرقمي لأعمال المراجعة على جودة عملية المراجعة، وتمثل مجتمع الدراسة في المراجعين بمكاتب المراجعة وأكاديميين بأقسام المحاسبة والمراجعة بالجامعات الليبية، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاستخدام تقنيات التحول الرقمي بمكاتب المراجعة على كفاءة أداء المراجع وفاعلية عملية المراجعة، الأمر الذي ينعكس جودة عملية المراجعة.

2 - دراسة علي ومعتوق (2021):

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التحول الرقمي على مهنة المحاسبة والمراجعة والتعليم المحاسبي في ليبيا، وتمثل مجتمع الدراسة في الممارسين لمهنة المحاسبة، كذلك القائمين بالتعليم المحاسبي. وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يؤدي إلى تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، وكذلك إلى تطور التعليم المحاسبي في ليبيا.

3 - دراسة رشوان وأبورحمة (2020):

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحول الرقمي وانعكاساته على ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتم الاعتماد على الاستبانة كأداة للدراسة طبقت على مجتمع الدراسة المكون من مكاتب المحاسبة والمراجعة والبالغ عددهم 90 مراجعاً، ونقابة المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين في قطاع غزة، والبالغ عددهم 48 بحيث تم اختيار عينة عشوائية 50 مدققاً و30 عضواً، وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يوفر المهارات التكنولوجية الضرورية لنجاح ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل واقعي ونكون أكثر فاعلية ودقة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة رضا المستفيدين من خدمات مهنة المحاسبة.

4 - دراسة شتن، عمى عباس (2020):

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر البيانات الضخمة على تطوير مهنة المحاسبة، من حيث جودة المعلومات المحاسبية، ومعايير المحاسبة، المناهج الدراسية، الأداء المحاسبي، القياس والإفصاح المحاسبي، وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق البيانات الضخمة يؤدي إلى تطوير مهنة المحاسبة، وأن تفعيل البيانات الضخمة يؤدي إلى تطوير أداء المحاسبين، تطوير القياس والإفصاح المحاسبي، يساعد في جودة المعلومات المحاسبية، يؤدي إلى تطوير المعايير المحاسبة، وتطوير المناهج الدراسية.

■ الإطار النظري

يساهم التحول الرقمي في الاستثمار الفكري وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري ورئيسي في طريقة العمل من خلال الاستفادة من خلال التطور الكبير الحاصل بصورة أسرع وأفضل. وعليه التحول الرقمي أصبح استراتيجياً لقيادة الشركات بعد أن كانت مرادفاً لتقنيات المعلومات، وهذا نظراً لما يحققه من فوائد، والتحول الرقمي هو استخدام التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المعلوماتية المتقدمة لتحسين العمليات وتحويل الأنشطة التقليدية إلى صيغ رقمية.

وقد عرف (berghaus&back, 2016;3) التحول الرقمي بأنه عبارة عن «تغيير جذري في المنظمة وله تأثير غير عادي على الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي»، في حين عرف (عدنان، 2019، 6) التحول الرقمي بأنه «العملية التي يتم من خلالها انتقال الشركات إلى نماذج عمل تعتمد على التقنيات الرقمية لدعم وتطوير وابتكار ما يتم تقديمه من منتجات وخدمات».

إن التحول الرقمي يشار إليه على أنه الانتقال من نظام تقليدي إلى نظام رقمي الأساس فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مجالات العمل. وتُشير العديد من الدراسات مثل دراسة (Morgan, 2013)، ودراسة (Sandkuhl, and Lehmann, 2017) إلى أن برنامج التحول الرقمي يُعتبر أحد أبرز الاتجاهات الحديثة الكبرى في القطاعات الصناعية والخدمية والمصرفية والأعمال. ولقد كان لثورة التحول الرقمي تأثير كبير في جميع المجالات، ويُعتبر مجال مهنة المحاسبة والمراجعة مما تأثر بشكل كبير بذلك التحول، لذا بات من الضروري امتلاك المحاسبين والمراجعين بعض المهارات التكنولوجية للتواصل مع العالم الرقمي ولأداء المهنة بكفاءة وفاعلية في ظل عالم الرقمنة.

وفيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة فإن التحول الرقمي يؤثر بشكل كبير على تطوير وتحسين هذه المهنة في العديد من الجوانب، ومنها ما يلي (Dalia، 2014، المتعالي، 2019، البار، 2019):

- 1 - تحسين الكفاءة والدقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والبرامج المتقدمة، من خلال تسريع وتيسير العمليات المحاسبية والمراجعة يمكن إتمام العديد من المهام الروتينية والمتكررة، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من دقة التقارير والتحليلات المالية.
- 2 - تحسين التقارير المالية يمكن للتحويل الرقمي المساهمة في تطوير التقارير المالية، وجعلها أكثر شمولاً وتحليلية بحيث يمكن إصدار التقارير بسرعة ودقة عالية وتوفير رؤى تحليلية أعمق للأداء المالي مما يتيح للمحاسبين والمراجعين تقديم معلومات مهمة وذات قيمة لإدارة الشركات والأطراف الأخرى المعنية.
- 3 - استخدام التحويل الرقمي لتطوير أنظمة المحاسبية والمالية، على سبيل المثال، يمكن للمصارف تطوير حلول البنك الإلكتروني والتطبيقات المصرفية عبر الإنترنت، مما يسهل عمليات الإيداع والسحب والتحويلات المالية، ويوفر الوقت والجهد للعملاء والمصارف على حد سواء.
- 4 - التحسين في توفير الخدمات المالية حيث يمكن للتحويل الرقمي أن يؤدي إلى تطوير خدمات مصرفية جديدة ومبتكرة، مثل التحويلات الفورية والمدفوعات الرقمية والتمويل التشاركي والعملات الرقمية. يحتاج المحاسبون والمراجعون إلى مهارات جديدة لفهم ومراقبة هذه الخدمات الجديدة والتحقق من توافقها مع اللوائح المالية والضريبية.

ويرى (Tai, 2021) بأن استخدام تكنولوجيا التحويل الرقمي يؤدي إلى تغيير مستمر في طريقة تجميع ومعالجة ونشر البيانات المالية وغير المالية، وحدوث تغييرات أساسية للأدوات التقليدية في التعامل مع البيانات والمعلومات المحاسبية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة وقدرة تشغيل النظام المحاسبي في معالجة البيانات والحصول على المعلومات المحاسبية التي تمتاز بالسرعة والموضوعية والملائمة والموثوقية، وبالتالي ينبغي على القائمين والممارسين لمهنة المحاسبة من فهم هذه التغيرات التي طالت النظام المحاسبي

نفسه، والمعايير المحاسبية، والأطر والقواعد التنظيمية الحاكمة، والعمل على زيادة مهاراته في التعامل مع آليات التحول الرقمي.

كما أشار الاتحاد الدولي للمحاسبين أن تكنولوجيا التحول الرقمي يمكنها تقديم العديد من المزايا في المحاسبة من أهمها: تخفيض التكلفة، والتركيز على أنشطة إضافة القيمة، والحد من الاحتيال، والقضاء على الحاجة إلى التسويات انخفاض الأخطاء، وتقليل وقت المراجعة (IFAC, 2018).

● متطلبات التحول الرقمي:

هناك بعض من المتطلبات للتحول الرقمي، ومنها ما يلي (عدنان، 2019):

- 1 - بناء استراتيجية رقمية والبدء في إجراءات التحسين.
- 2 - قياس الإمكانيات الرقمية الحالية.
- 3 - تحديد أفضل هيكل عمل لأنشطة التسويق الرقمي.
- 4 - تحديد المتطلبات لخطط الاستثمار.
- 5 - تحديد عوائق التكامل الرقمي إدارة التغير للتحول الرقمي.

● الإطار العملي

تم بتوزيع (32) استمارة استبيان على أفراد عينة الدراسة التابعين لمصرف النوران وبذلك بلغ عدد الاستمارات التي تم الإجابة عنها 32 استمارة وكانت جميعا قابلة للتحليل

يبين جدول (2) عدد الاستمارات المستخدمة في البحث

العدد	
32	عدد الاستمارات الموزعة
32	عدد الاستمارات التي تم الإجابة عنها

القسم الأول: قياس صدق وثبات أداة القياس (الاستبانة)

يقصد بمعامل الثبات درجة ثبات إجابات المشاركين في حالة تكرار توزيع الاستبانات عليهم مرة أخرى حيث إن هذا التوزيع المتكرر يظهر مدى خلو إجابات المشاركين منهم من تأثير العشوائية بما يعني استقرار نتائج المقياس وقد استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبيان وقد بلغ معامل ألفا كرونباخ (0.900) وتعد هذه النتيجة درجة ثبات تشير إلى مدى التجانس بين فقرات المقياس.

يبين جدول (3) قيمة معامل ألفا كرونباخ

Cronbach's Alpha	N of Items
0.900	23

● صدق التجانس (الاتساق الداخلي):

يقصد بصدق التجانس (الاتساق الداخلي) مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد تم حساب الاتساق الداخلي للاستبانة وذلك من خلال حساب معاملات الارتباط (معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation) بين كل فقرة من فقرات مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

1 - المتغير المستقل

- المحور الأول: متطلبات تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية.

يوضح الجدول رقم (4) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الأول والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة بالجدول دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.01، 0.05 وبذلك يعتبر المحور صادقاً لما وضع لقياسه في جميع الفقرات ما عدا الفقرة 3

جدول رقم (4): معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الاول والدرجة الكلية للمحور

ت	الفقرة	معامل ارتباط بيرسون	الدلالة الإحصائية P - Value
1	تتوفر لدى المصارف الإسلامية الليبية العديد من البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية لخدمة الأغراض المختلفة فيها .	**0.893	0.000
2	حيازة المصارف الإسلامية الليبية للأجهزة والبرامج المستحدثة التي تُساعد الإدارة العليا في الرقابة على فعاليات تلك المصارف .	**0.633	0.000
3	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في فهم طبيعة عمل المصارف الإسلامية الليبية والبيئة التي تحيط بها .	0.336	0.060
4	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية بما يتلاءم والأنظمة الحاسوبية التي تتمتع بأطر رقابية فعّالة قادرة على عرض وقياس المعلومات بصورة موضوعية وصحيحة عن طريق اتباع مقاييس المحاسبة الدولية .	**0.754	0.000
5	يتم تدريب وتعليم كافة العاملين في المصارف الإسلامية الليبية على أهمية التحول الرقمي، وذلك بتوفير دورات تدريبية متخصصة .	*0.373	0.036
6	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في عرض المعلومات بالشكل الذي يستفيد منه عدد كبير من المستخدمين للمعلومات بحسب أهدافهم المختلفة .	**0.640	0.000

** الارتباط دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.01 الارتباط دال إحصائياً عند

مستوى المعنوية 0.05

2 - المتغير التابع :

المحور الثاني: مساهمة تطبيق التحول الرقمي في تطوير مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية الليبية.

يوضح الجدول رقم (5) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة بالجدول دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.01، في الفقرات (7، 14، 8) بذلك يعتبر المحور غير صادق لما وضع لقياسه.

جدول رقم (5): معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور

ت	الفقرة	معامل ارتباط بيرسون	الدالة الإحصائية P - Value
7	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في تطوير مهارات المراجعين الإبداعية التي تعتمد على التطور التكنولوجي والنظم المحاسبية.	*0.711	0.000
8	يؤدي تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى تحسين جودة عمل المراجع وتطوير الأداء المهني للمراجعين، من خلال مواكبة التطور التكنولوجي.	*0.391	0.027
9	يُعزز تطبيق التحول الرقمي الثقة والمصداقية في تقرير المراجع، مما يُساهم في تفعيل دور المراجع لأداء مهامه بدقة وموضوعية.	0.305	0.089
10	يُعزز تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية من الاستقلال المهني للمراجع، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة سير عملية المراجعة.	0.016	0.929

الدالة الإحصائية P - Value	معامل ارتباط بيرسون	الفقرة	ت
0.580	0.102	يُحقق تطبيق التحول الرقمي تغييراً جذرياً في الخدمات المقدمة للعملاء والمستفيدين من مهنة المراجعة، من خلال توفير استراتيجية لخلق قيمة تنافسية أعلى بين مكاتب المراجعة.	11
1.000	0.000	يُساعد تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تسريع عملية المراجعة وتحقيق رضا العملاء.	12
0.325	0.180	يتوجب عند تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية توفير مراجعين مؤهلين قادرين على استخدام البيانات الإلكترونية لإنجاز عملية المراجعة بدقة عالية.	13
0.000	0.824**	تعمل الإدارة العليا في المؤسسة على تطوير برامج الحاسب الآلي لدعم رقابتها على المعلومات المحاسبية.	14

** الارتباط دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.01 عند مستوى المعنوية 0.05

المحور الثالث: مساهمة تطبيق التحول الرقمي في تطوير مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية الليبية.

يوضح الجدول رقم (6) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة بالجدول دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.01 في جميع الفقرات ما عدا الفقرة 16، وبذلك يعتبر المحور غير صادق لما وضع لقياسه.

جدول رقم (6): معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور

ت	الفقرة	معامل ارتباط بيرسون	الدالة الإحصائية P-Value
15	يؤدي تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى جعل مهنة المحاسبة أكثر فعالية ودقة، من خلال توفير المهارات التكنولوجية اللازمة لنجاح ممارسة المهنة بشكل واقعي.	0.715**	0.000
16	يساهم تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى زيادة رضا المستفيدين من خدمات مهنة المحاسبة.	0.259	0.152
17	يساعد تطبيق التحول الرقمي في سرعة إنجاز وتبسيط العمليات المحاسبية، وبذلك تقليل عبء عمل المحاسب، حيث تتم المعاملات المحاسبية المعقدة والصعبة بسهولة وسرعة.	0.461**	0.008
18	يساعد تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على ربط الأقسام وفروع الشركات بالإدارات العليا مما يساهم في الحصول على المعلومات المحاسبية بسرعة.	0.479**	0.006
19	يحافظ تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على أمن المعلومات المحاسبية وذلك بسهولة تخزينها واسترجاعها وإتاحة فرصة الاطلاع عليها.	0.366*	0.039
20	يساعد تطبيق التحول الرقمي بالمصارف الإسلامية الليبية في إعداد التقارير والقوائم المالية بسرعة ويسر، مما يقلل من فجوة المصدقية الحاصلة من تلك القوائم والتقارير.	0.477**	0.006
21	يجعل تطبيق التحول الرقمي المحاسب أكثر مهارة من خلال التقنيات الحديثة.	**0.468	0.007
22	يساهم تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تحقيق خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية.	**0.578	0.001
23	يؤدي تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى حماية البيانات والمعلومات عند ممارسة مهنة المحاسبة.	0.755**	0.000

** الارتباط دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.01 عند مستوى المعنوية 0.0

القسم الثاني: التحليل الإحصائي لفقرات الدراسة

❖ تحليل المعلومات العامة عن المشاركين:

1 - تصنيف المشاركين حسب التخصص العلمي:

النسبة المئوية	العدد	التخصص العلمي
43.8 %	14	محاسبة
25.0 %	8	تمويل ومصارف
6.3 %	2	إدارة
21.9 %	7	اقتصاد
3.1 %	1	أخرى
100.0 %	32	المجموع

من البيانات المدرجة بالجدول السابق نلاحظ أن نسبة المشاركين بالاستبيان الموزعين حسب التخصص العلمي (43.8 %) للمؤهل العلمي محاسبة بينما كانت النسبة متساوية في تخصص تمويل ومصارف، وتخصص إدارة إذ بلغ (6.3 %) والنسبة المتبقية كانت لتخصص الاقتصاد وتمويل والمصارف وهذا مما يدل على أن أغلب العاملين هم تخصص يتناسب مع أهداف البحث.

2 - تصنيف المشاركين حسب الدرجة الوظيفية:

النسبة المئوية	العدد	الدرجة الوظيفية
٪ 84.4	27	موظف حسابات
٪ 3.1	1	مراجع داخلي
٪ 9.4	3	رئيس قسم
٪ 3.1	1	مدير إدارة
٪ 100.0	32	المجموع الكلي

من البيانات المدرجة بالجدول السابق نلاحظ أن نسبة المشاركين بالاستبيان الموزعين حسب الدرجة الوظيفية (84.4 ٪) لموظفي الحسابات بينما كانت النسبة الأقل مدير الإدارة والمراجع الداخلي (3.1 ٪)

3 - تصنيف المشاركين حسب المؤهل العلمي:

النسبة المئوية	العدد	المؤهل العلمي
0	0	دبلوم عالي
٪ 81.3	26	بكالوريوس
٪ 15.6	5	ماجستير
٪ 3.1	1	دكتوراه
٪ 100.0	32	المجموع الكلي

من البيانات المدرجة بالجدول السابق نلاحظ أن نسبة المشاركين بالاستبيان الموزعين

حسب المؤهل العلمي كانت الأعلى لحملة البكالوريوس بنسبة (81.5 %) والنسبة الأقل كانت لمؤهل الدكتوراه بنسبة (3.1 %).

4 - تصنيف المشاركين حسب سنوات الخبرة:

النسبة المئوية	العدد	سنوات الخبرة
50.0 %	16	أقل من خمس سنوات
15.6 %	5	من خمس إلى أقل من عشر سنوات
34.4 %	11	من عشر سنوات إلى أقل من عشرين سنة
0	0	من عشرين سنة فأكثر
100.0 %	32	المجموع

من البيانات المدرجة بالجدول السابق نلاحظ أن نسبة المشاركين بالاستبيان حسب سنوات الخبرة كانت الأعلى هي للفئة أقل من خمس سنوات إذا بلغت (50.0 %) من إجمالي الاستبيانات الموزعة وأن نسبة (15.6 %) كانت للفئة من خمس إلى أقل من عشر سنوات وهذا مما يدل على انخفاض سنوات الخبرة للموظفين أما النسبة الأقل كانت للفئة من عشر سنوات إلى أقل من عشرين سنة بنسبة (34.4 %) .

● تحليل القسم الثاني: الأسئلة المتعلقة بفرضيات البحث

المتغير المستقل: المحور الأول: متطلبات تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية.

جدول رقم (7): المتوسط المرجح والانحراف المعياري ونتائج اختبار T لفقرات المحور الأول

ت	الفقرة	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة T	قيمة المعنوية (.Sig)	الترتيب	الإجابة السائدة
1	تتوفر لدى المصارف الإسلامية الليبية العديد من البرمجيات والتطبيقات المحاسبية لخدمة الأغراض المختلفة فيها.	4,3438	0.60158	26,201	0,000	4	موافق بشدة بنسبة (59.4%)
2	حيازة المصارف الإسلامية الليبية للأجهزة والبرامج المستحدثة التي تُساعد الإدارة العليا في الرقابة على فعاليات تلك المصارف.	4,4375	0.80071	29,421	0,000	2	موافق + موافق بشدة بنسبة متساوية (37.5%)
3	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في فهم طبيعة عمل المصارف الإسلامية الليبية والبيئة التي تحيط بها.	4,3125	0.73780	32,106	0,000	6	موافق بنسبة (43.8%)

موافق بشدة بنسبة (65.6%)	3	0.000	31.497	0.79312	4.3750	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية بما يتلاءم والأنظمة المحاسبية التي تتمتع بأطر رقابية فعالة قادرة على عرض وقياس المعلومات بصورة موضوعية وصحيحة عن طريق اتباع مقاييس المحاسبة الدولية.	4
موافق بشدة بنسبة (46.9%)	1	0.000	29.804	0.75935	4.4375	يتم تدريب وتعليم كافة العاملين في المصارف الإسلامية الليبية على أهمية التحول الرقمي، وذلك بتوفير دورات تدريبية متخصصة.	5
موافق بشدة بنسبة (37.5%)	5	0.000	45.059	0.82733	4.3438	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في عرض المعلومات بالشكل الذي يستفيد منه عدد كبير من المستخدمين للمعلومات بحسب أهدافهم المختلفة.	6

من خلال البيانات الواردة بالجدول السابق يتضح أن جميع الفقرات المتعلقة بالمحور (التحول الرقمي) تمت الموافقة عليها إلى حد ما، حيث سجلت قيم الدلالة الإحصائية لها أصغر من مستوى المعنوية 0.05، وقيمة المتوسطات الحسابية المناظرة لها أكبر من متوسط أداة القياس «3».

- أكثر الفقرات التي تمت الموافقة عليها هي الفقرة رقم (5) والتي تنص على « يتم تدريب وتعليم كافة العاملين في المصارف الإسلامية الليبية، وذلك بتوفير دورات تدريبية متخصصة.» حيث سجلت قيمة المتوسط الحسابي المناظر لها 4.4375 بانحراف معياري 759350.

- أقل الفقرات التي تمت الموافقة عليها هي الفقرة رقم (3) والتي تنص على يُساهم تطبيق التحول الرقمي في فهم طبيعة عمل المصارف الإسلامية الليبية والبيئة التي تحيط بها. « حيث سجلت قيمة المتوسط الحسابي لها 4.3125 وانحراف معياري 00.7378 المتغير التابع

المحور الثاني: مساهمة تطبيق التحول الرقمي في تطوير مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية الليبية.

جدول رقم (8): المتوسط المرجح والانحراف المعياري ونتائج اختبار T لفقرات المحور الثالث

ت	الفقرة	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة T	قيمة المعنوية (Sig.)	الترتيب	الإجابة السائدة
7	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في تطوير مهارات المراجعين الإبداعية التي تعتمد على التطور التكنولوجي والنظم الحاسوبية.	4.15625	0.60158	34.716	0.000	3	موافق بنسبة (53.1%)
8	يؤدي تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى تحسين جودة عمل المراجع وتطوير الأداء المهني للمراجعين، من خلال مواكبة التطور التكنولوجي.	4.06250	0.80071	37.131	0.000	6	موافق بشدة بنسبة (59.4%)

ت	الفقرة	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة T	قيمة المعنوية (.Sig)	الترتيب	الإيجابية السائدة
9	يُعزز تطبيق التحول الرقمي الثقة والمصداقية في تقرير المراجع، مما يساهم في تفعيل دور المراجع في أداء مهامه بدقة وموضوعية.	4.21875	0.73780	31.791	0.000	1	موافق بنسبة (46.9%)
10	يُعزز تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية من الاستقلال المهني للمراجع، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة سير عملية المراجعة.	4.18750	0.79312	32.106	0.000	2	موافق بشدة بنسبة (53.1%)
11	يُحقق تطبيق التحول الرقمي تغييراً جذرياً في الخدمات المقدمة للعملاء والمستفيدين من مهنة المراجعة، من خلال توفير استراتيجية لخلق قيمة تنافسية أعلى بين مكاتب المراجعة.	4.09375	0.75935	31.534	0.000	5	موافق بشدة بنسبة (59.4%)
12	يُساعد تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تسريع عملية المراجعة وتحقيق رضا العملاء.	4.00000	0.82733	33.671	0.000	7	موافق بشدة بنسبة (56.3%)

ت	الفقرة	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة T	قيمة المعنوية (.Sig)	الترتيب	الإيجابية السائدة
13	يتوجب عند تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية توفير مراجعين مؤهلين قادرين على استخدام البيانات الإلكترونية لإنجاز عملية المراجعة بدقة عالية.	4.15625	0.65991	27.771	0.000	4	موافق بشدة بنسبة (46.9%)
14	تعمل الإدارة العليا في المؤسسة على تطوير برامج الحاسب الآلي لدعم رقابتها على المعلومات الحاسوبية.	3.93750	0.61892	26.516	0.000	8	موافق بشدة بنسبة (62.5%)

من خلال البيانات الواردة بالجدول السابق يتضح أن جميع الفقرات المتعلقة بالمحور (مساهمة تطبيق التحول الرقمي في تطوير مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية الليبية) تمت الموافقة عليها إلى حد ما، حيث سجلت قيم الدلالة الإحصائية لها أصغر من مستوى المعنوية 0.05، وقيمة المتوسطات الحسابية المناظرة لها أكبر من متوسط أداة القياس «3».

- أكثر الفقرات التي تمت الموافقة عليها هي الفقرة رقم (9) والتي تنص على "يُعزز تطبيق التحول الرقمي الثقة والمصداقية في تقرير المراجع، مما يساهم في تفعيل دور المراجع في أداء مهامه بدقة وموضوعية." حيث سجلت قيمة المتوسط الحسابي المناظر لها 4.21875 بانحراف معياري 737800.

- أقل الفقرات التي تمت الموافقة عليها هي الفقرة رقم (14) والتي تنص على تعمل الإدارة العليا في المؤسسة على تطوير برامج الحاسب الآلي لدعم رقابتها على المعلومات المحاسبية. » حيث سجلت قيمة المتوسط الحسابي لها 3.93750 وانحراف معياري 618920.

المحور الثالث: مساهمة تطبيق التحول الرقمي في تطوير مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية الليبية

جدول رقم (9): المتوسط المرجح والانحراف المعياري ونتائج اختبار T لفقرات المحور الرابع

ت	الفقرة	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة T	قيمة المعنوية (Sig)	الترتيب	الإجابة السائدة
15	يؤدي تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى جعل مهنة المحاسبة أكثر فعالية ودقة، من خلال توفير المهارات التكنولوجية اللازمة لنجاح ممارسة المهنة بشكل واقعي.	4,3438	0,60158	40,846	0,000	5	موافق بنسبة (59.4%)
16	يساهم تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى زيادة رضا المستفيدين من خدمات مهنة المحاسبة.	4,4375	0,80071	31,350	0,000	3	موافق بنسبة (53.1%)

الإجابة السائدة	الترتيب	قيمة المعنوية (Sig)	قيمة T	الانحراف المعياري	المتوسط	الفقرة	ت
موافق بنسبة (62.5%)	7	0.000	33.065	0.73780	4.3125	يُساعد تطبيق التحول الرقمي في سرعة إنجاز وتبسيط العمليات المحاسبية، وبذلك تقليل عبء عمل المحاسب، حيث تتم المعاملات المحاسبية المعقدة والصعبة بسهولة وسرعة.	17
موافق + موافق بشدة بنسب متساوية (40.6%)	5	0.000	31.204	0.79312	4.3750	يُساعد تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على ربط الأقسام وفروع الشركات بالإدارات العليا مما يُساهم في الحصول على المعلومات المحاسبية بسرعة.	18
موافق بنسبة (43.8%)	2	0.000	33.058	0.75935	4.4375	يُحافظ تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على أمن المعلومات المحاسبية وذلك بسهولة تخزينها واسترجاعها وإتاحة فرصة الاطلاع عليها.	19

الإجابة السائدة	الترتيب	قيمة المعنوية (Sig)	قيمة T	الانحراف المعياري	المتوسط	الفقرة	ت
موافق بنسبة (46.9%)	6	0.000	29.700	0.82733	4.3438	يُساعد تطبيق التحول الرقمي بالمصارف الإسلامية الليبية في إعداد التقارير والقوائم المالية بسرعة ويُسر، مما يُقلل من فجوة المصادقية الحاصلة تلك القوائم والتقارير.	20
موافق بنسبة (56.3%)	4	0.000	37.503	0.65991	4.3750	يجعل تطبيق التحول الرقمي المحاسب أكثر مهارة من خلال التقنيات الحديثة.	21
موافق بشدة بنسبة (40.6%)	1	0.000	41.701	0.61892	4.5625	يُساهم تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تحقيق خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية.	22

الإجابة السائدة	الترتيب	قيمة المعنوية (Sig)	قيمة T	الانحراف المعياري	المتوسط	الفقرة	ت
موافق إلى حد ما بنسبة (37.5%)	8	0.000	36.154	0.64053	4.0938	يؤدي تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى حماية البيانات والمعلومات عند ممارسة مهنة المحاسبة.	23

من خلال البيانات الواردة بالجدول السابق يتضح أن جميع الفقرات المتعلقة بالمحور «مساهمة تطبيق التحول الرقمي في تطوير مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية الليبية» تمت الموافقة عليها، حيث سجلت قيم الدلالة الإحصائية لها أصغر من مستوى المعنوية 0.05، وقيمة المتوسطات الحسابية المناظرة لها أكبر من متوسط أداة القياس «3».

- أكثر الفقرات التي تمت الموافقة عليها هي الفقرة رقم (22) والتي تنص على " يساهم تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تحقيق خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية. » حيث سجلت قيمة المتوسط الحسابي المناظر لها 4.5625 بانحراف معياري 618920.

- أقل الفقرات التي تمت الموافقة عليها هي الفقرة رقم (23) والتي تنص على «يؤدي تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى حماية البيانات والمعلومات عند ممارسة مهنة المحاسبة.» حيث سجلت قيمة المتوسط الحسابي لها 4.0938 وانحراف معياري 640530.

■ القسم الثالث: اختبار فرضيات الدراسة

يركز هذه الجزء على دراسة التحول الرقمي في المصارف الإسلامية وأثره على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المصارف الإسلامية. وذلك باختبار الفرضية الرئيسية للدراسة والتي تنص على:

1 - الفرضية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للتحول الرقمي على مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية.

2 - الفرضية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للتحول الرقمي على مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية.

ولمعرفة نسبة تفسير التباين في المتغير التابع من قبل المتغير المستقل قام الباحث باستخدام أسلوب الانحدار البسيط Simple Regression، لمعرفة التأثيرات المباشرة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

2 - 1 / التحول الرقمي وأثره على مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية باستخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط Simple regression analysis

استخدم الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Simple linear regression لمعرفة دور التحول الرقمي (كمتغير مستقل) على مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية (كمتغير تابع) وذلك بتوفيق نموذج انحدار المتغير التابع على المتغير المستقل، وقد قام الباحث بتوفيق هذا النموذج، واختبار معنوية (دلالة) النموذج الموفق استخدم الباحث أسلوب تحليل التباين ANOVA، من خلال البيانات الواردة بالجدول التالي، سجلت قيمة إحصاء اختبار (F11.883) بمستوى دلالة إحصائية (0.002*)، مما يشير إلى أن النموذج الموفق معنوي (دال إحصائياً).

جدول (10): اختبار تحليل التباين (ANOVA) وبعض الإحصاءات المتعلقة بنموذج انحدار

معامل ارتباط بيرسون R	R Square معامل التحديد	Std. Error of the Estimate الخطأ المعياري للتقدير	F - Test إحصاء الاختبار	P - value الدلالة الإحصائية
0.533 ^a	0.284	0.50791	11.883	* 0.002

كما يتبين من البيانات الواردة بالجدول السابق، أن قيمة متوسط الخطأ المعياري للتقدير Standard Error of the Estimate، أو ما يسمى بـ "خطأ التقدير"، هو مقياس لدرجة دقة القيم المتنبأ بها ويساوي 507910 وهو مقدار صغير نسبياً، مما يدل على جودة النموذج المستخدم في التنبؤ. وتشير كذلك النتائج الواردة بالجدول إلى قيمة معامل ارتباط بيرسون ومعامل التحديد، حيث سجلت قيمة معامل ارتباط بيرسون 0.191 وكذلك معامل التحديد 2840. وهذا يعني 28.4% من التباينات في المتغير التابع (مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية)، يُفسرها التباين في المتغير المستقل (التحول الرقمي).

ولاختبار معنوية معامل انحدار النموذج الموفق لانحدار المتغير التابع (مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية) على المتغير المستقل (التحول الرقمي) استخدم الباحث اختبار T وتحصل على النتائج المدونة بالجدول رقم (11)، حيث سجلت قيمة إحصاء الاختبار 7.649 وقيمة الدلالة الإحصائية المناظرة لها 0.000*، مما يشير إلى معنوية معامل الانحدار، ويعني ذلك أن المتغير المستقل (التحول الرقمي) له تأثير معنوي على المتغير التابع (مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية).

جدول (11): نتائج تقدير معاملات انحدار المتغير المستقل على المتغير التابع $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$

	معاملات الانحدار B	الخطأ المعياري Std. Error	معاملات الانحدار المعياري Beta	قيمة أحصاء الاختبار T	الدلالة الإحصائية P - Value
(Constant)	1.424	0.847		1.681	0.103
مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية	0.688	0.200	0.533	3.447	0.002*

* دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.05

يتضح من النتائج الإحصائية المدونة بالجدول السابق أن إشارة معامل الانحدار في النموذج الموفق (0.688) يشير ذلك إلى أن تأثير التحول الرقمي (كمتغير مستقل) على مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية (كمتغير تابع) طردي، أي كلما ارتفعت قيم « التحول الرقمي » ارتفعت قيم « مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية » .

وبذلك يكون النموذج الموفق على الصورة:

$$Y = 1.424 + 0.688X_1$$

(0.103) (0.002)

نتائج تحليل الفرضية الأولى: رفض الفرضية الأولى والتي تنص على أنه لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للتحول الرقمي بدلالة ابعادها على مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية 2 - 2 / التحول الرقمي وأثره على مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية باستخدام

أسلوب تحليل الانحدار البسيط Simple regression analysis

استخدم الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Simple linear regression لمعرفة

دور معايير التحول الرقمي (كمتغير مستقل) على مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية (كمتغير تابع) وذلك بتوفيق نموذج انحدار المتغير التابع على المتغير المستقل، وقد قام الباحث بتوفيق هذا النموذج، واختبار معنوية (دلالة) النموذج الموفق استخدم الباحث أسلوب تحليل التباين ANOVA، من خلال البيانات الواردة بالجدول التالي، سجلت قيمة إحصاء اختبار (F1.729) بمستوى دلالة إحصائية 0.198 ، مما يشير إلى أن النموذج الموفق معنوي (دال إحصائياً).

جدول (12): اختبار تحليل التباين (ANOVA) وبعض الإحصاءات المتعلقة بنموذج انحدار

معامل	R Square	Std. Error of the Estimate	F - Test	P - value
ارتباط بيرسون R	معامل التحديد	الخطأ المعياري للتقدير	أحصاء الاختبار	الدلالة الإحصائية
0.233	0.055	0.58355	1.729	* 0.198

كما يتبين من البيانات الواردة بالجدول السابق، أن قيمة متوسط الخطأ المعياري للتقدير Standard Error of the Estimate، أو ما يسمى بـ "خطأ التقدير"، هو مقياس لدرجة دقة القيم المتنبأ بها ويساوي 0.58355 وهو مقدار صغير نسبياً، مما يدل على جودة النموذج المستخدم في التنبؤ. وتشير كذلك النتائج الواردة بالجدول إلى قيمة معامل ارتباط بيرسون ومعامل التحديد، حيث سجلت قيمة معامل ارتباط بيرسون 0.233 وكذلك معامل التحديد 0.055 وهذا يعني 5.5% من التباينات في المتغير التابع (مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية)، يُفسرها التباين في المتغير المستقل (التحول الرقمي).

ولاختبار معنوية معامل انحدار النموذج الموفق لانحدار المتغير التابع (مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية) على المتغير المستقل (التحول الرقمي)، استخدم الباحث اختبار T وتحصل على النتائج المدونة بالجدول رقم (13) حيث سجلت قيمة إحصاء الاختبار

4.627 وقيمة الدلالة الإحصائية المناظرة لها 0.000*، مما يشير إلى معنوية معامل الانحدار، ويعني ذلك أن المتغير المستقل (التحول الرقمي) له تأثير معنوي على المتغير التابع (مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية).

جدول (13): نتائج تقدير معاملات انحدار المتغير المستقل على المتغير التابع $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$

	معاملات الانحدار B	الخطأ المعياري Std. Error	معاملات الانحدار المعياري Beta	قيمة أحصاءة الاختبار T	الدلالة الإحصائية P - Value
(Constant)	3.378	0.730		4.627	0.000*
المراجعة في المصارف الإسلامية	0.235	0.179	0.233	1.315	0.198

* دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.05

يتضح من النتائج الإحصائية المدونة بالجدول السابق أن قيمة معامل الانحدار في النموذج الموفق صغير موجب (0.235) يشير ذلك إلى أن تأثير التحول الرقمي (كمتغير مستقل) على مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية (كمتغير تابع) طردي، أي كلما ارتفعت قيم «التحول الرقمي» ارتفعت قيم «مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية».

وبذلك يكون النموذج الموفق على الصورة:

$$Y = 3.378 + 0.235 X_2$$

$$(0.000) \quad (0.198)$$

نتائج تحليل الفرضية الثانية: رفض الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على أنه لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية التحول الرقمي بدلالة أبعادها على مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية.

● اهم نتائج الدراسة بالنسبة لمصرف النوران:

- 1 - يتم تدريب وتعليم كافة العاملين في المصارف الإسلامية الليبية على أهمية التحول الرقمي، وذلك بتوفير دورات تدريبية متخصصة.
 - 2 - لا يساهم تطبيق التحول الرقمي في فهم طبيعة عمل المصارف الإسلامية الليبية والبيئة التي تحيط بها.
 - 3 - يُعزز تطبيق التحول الرقمي الثقة والمصدقية في تقرير المراجع، مما يساهم في تفعيل دور المراجع في أداء مهامه بدقة وموضوعية.
 - 4 - لا تعمل الإدارة العليا في المؤسسة على تطوير برامج الحاسب الآلي لدعم رقابتها على المعلومات المحاسبية.
 - 5 - يساهم تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تحقيق خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية.
 - 6 - لا يؤدي تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية إلى حماية البيانات والمعلومات عند ممارسة مهنة المحاسبة.
 - 7 - التحول الرقمي يؤثر بشكل طردي على مهنة المحاسبة في المصارف الإسلامية.
 - 8 - التحول الرقمي يؤثر بشكل طردي على مهنة المراجعة في المصارف الإسلامية.
- توصيات الدراسة:

- 1 - العمل على تطوير برامج الحاسب الآلي لدعم رقابتها على المعلومات المحاسبية في مصرف النوران الإسلامي.
- 2 - العمل على تأمين حماية البيانات والمعلومات عند ممارسة مهنة المحاسبة عند تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية، وإرساء التشريعات التي تكفل التطبيق الجيد للتحول الرقمي.

- 3 - العمل على مواكبة مهنة المحاسبة والمراجعة للتطورات في بيئة الأعمال المعاصرة، وذلك بتوفير المهارات التكنولوجية اللازمة لتطبيق التحول الرقمي، وكذلك تطوير مهارات المحاسبين والمراجعين التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي والمعايير المحاسبية الدولية والتعامل مع النظم المحاسبية العالمية المتطورة.
- 4 - العمل على إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي من شأنها أن تسهم في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بتطبيق التحول الرقمي.

■ المراجع

- 1 - رشوان عبد الرحمن محمد، أبورحمة، محمد عبد الله، 2020 التحول الرقمي وانعكاساته علي ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق، المؤتمر الدولي الأول في تكنولوجيا المعلومات والأعمال، الأردن،
- 2 - شنن، على عباس، 2020 أثر البيانات الضخمة كأحد أدوات التحول الرقمي علي تطوير مهنة المحاسبة، دراسة ميدانية، المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر، كمية التجارة، جامعة الإسكندرية - التحول الرقمي،
- 3 - علي مصطفى جمعة، ومعتوق خالد عمر 2021 أثر التحول الرقمي على مهنة المحاسبة والمراجعة والتعميم المحاسبي في ليبيا - المعوقات والحلول
- 4 - البار عدنان مصطفى 2019 تقنيات التحول الرقمي. مجلة جامعة الملك عبد العزيز المجلد الثالث، العدد الحادي عشر السعودية
- 5 - المتعالي، عزة أحمد 2019، الآفاق المستقبلية للتحول الرقمي في مصر في ظل التغيرات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر الدولي الثامن عشر، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، مصر
- 6 - الحداد، رشا محمد حمدي 2022 أثر تطبيق التحول الرقمي بمنشآت المراجعة على جودة عمليات المراجعة، كلية إدارة الأعمال، جامعة الاهرام الكندية
- 7 - Sandkuhl, Kurt and Lehmann, Holger (2017). Digital Transformation in Higher Education – The Role of Enterprise Architectures and Portals, Digital Enterprise. Computing 2017 Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft fur Informatics, Bonn.
- 8 - Morgan, J., 2013. Universities Challenged. The Impact of Digital Technology on Teaching and Learning, a position paper commissioned and published by Universities 21, the leading global network of research universities for the 21st century, September.

- 9 - Raphael Berghaus, Sabine and Back , Andrea, (2016). “Stages in Digital Business Transformation: Result of an Empirical Maturity Study” MCIS 2016 Proceeding
- 10 - Dalia Mendelsson, Edith Falk , and Amalya L . (2014): Oliver . ”The Albert Ernst ein archives digitization project: opening hidden treasures”. Library Hi Tech, 32, No. 2, 318 – 335. Retrieved from Emerald Group Publishing Limited .
- Digital transformation in financial service provision 11 - Tai 2021 Available at [https:// www . emerald .Com](https://www.emerald.Com)
- .j., (2018), “Blockchain for financial leaders: opportunity vs reality,12 - “financial executives research foundation”, Available at [https://www. financial executive](https://www.financial executive)